

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13900168>

JAHON MIQYOSIDA IQTISODIYOT SOHASINING O‘RNI (ITALIYA MISOLIDA)

Uralov Sh.A

Ilmiy-innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish bo‘lim boshlig‘i
SamISI

Annotatsiya: *Maqolada Italiyada iqtisodiyot sohasining tarmoqlari va yillik ko‘rsatkichlar, ularga ta‘sir etuvchi omillar, jahon savdo tizimining chuqurlashtirilgan integratsiyasi haqida batafsil yoritilgan.*

Kalit so‘zlar: *Xizmatlar, Yalpi ichki mahsulot, sanoat, tovar, export, import, iqtisodiyot.*

Hozirgi davrda Italiya iqtisodiyoti rivojlangan sanoat va xizmatlar sohasiga tayanadi. 2023 yilda Italiya yalpi ichki mahsuloti 2,1 trillion dollarni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich bilan u jahondagi 8-eng yirik iqtisodiyotga ega davlat hisoblanadi. Iqtisodiyotning asosiy qismlari xizmatlar - 69.6 foiz, sanoat - 23.9 foiz va qishloq xo‘jaligi - 2.2 foizdan iborat.

Mamlakatning asosiy sanoat tarmoqlari mashinasozlik, oziq-ovqat, neftni qayta ishlash, metallurgiya, qurilish materiallari, neft-kimyoy, avtomobilsozlik va aviatsiya sanoatlaridan tashkil topgan. Xizmatlar sohasi esa turizm, moliya, savdo, transport va boshqa xizmatlarni qamrab oladi.

2023 yilda Italiyaning tashqi savdo aylanmasi 1,17 trillion dollarga teng bo‘ldi. Shundan, eksporti 607 milliard dollarga, importi 560 milliard dollarga teng bo‘lgan. Yetakchi eksport mahsulotlari mashinalar, avtomobillar, oziq-ovqat mahsulotlari, elektr jihozlari va mebellar hisoblanadi.

Mamlakat iqtisodiyoti jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashgan bo‘lib, uni Yevropa Ittifoqi, Jahon savdo tashkiloti va boshqa xalqaro tuzilmalarga a‘zoliqi yaqqol ko‘rsatib turibdi.

Italiya iqtisodiyoti Yevropa Ittifoqidagi eng yiriklari qatoridan joy oladi. U rivojlangan sanoat va xizmatlar sohasiga ega bo'lgan, jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashgan mamlakat hisoblanadi. Italiya iqtisodiyotining tavsifi quyidagi muhim jihatlarni o'z ichiga oladi.

Birinchiidan, Italiya dunyodagi 8-eng katta iqtisodiyotga ega davlat bo'lib, 2023-yilda uning yalpi ichki mahsuloti 2,11 trillion dollarni tashkil etdi. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromad miqdori esa 35 300 dollar atrofida bo'lgan. Iqtisodiyotning tarkibiy qismlari xizmatlar sohasi (69,6%), sanoat (23,9%) va qishloq xo'jaligi (2,2%)dan iborat.

Ikkinchiidan, mamlakatning eksport salohiyati juda yuqori bo'lib, 2023-yilda 607 milliard dollarga teng eksport amarga olingan. Eksport tarkibida mashina va uskunalari, transport vositalari, oziq-ovqat mahsulotlari, elektr asboblari, mebel mahsulotlari kabi raqobatbardosh tovarlar asosiy o'rinni egallaydi. Yirik eksport sheriklar Germaniya, Fransiya, AQSh, Xitoy, Shveysariya va Ispaniyadir.

Uchinchiidan, Italiya moliya bozorlari juda rivojlangan. Uning kapital bozorlari hajmi juda katta bo'lib, shu jumladan 2023-yilda Italiyaga jalb etilgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning miqdori 327 milliard dollarga teng bo'lgan. Mamlakatning bank tizimi xalqaro moliya tizimiga chuqur integratsiyalashgan.

To'rtinchiidan, mamlakat iqtisodiyoti innovatsiyalarga katta e'tibor qaratadi. 2023-yilda Italiya davlati ilmiy-tadqiqot ishlariga 28,7 milliard evro mablag' yo'naltirib, bu summa YaIMning 1,4 foizini tashkil etgan. Shu yil mobaynida 7800 dan ziyod yangi patentlar olindi.

Beshinchiidan, Italiya jahon savdo tizimiga chuqur integratsiyalashgan. U Jahon Savdo Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi va Xalqaro Valyuta Jamg'armasiga a'zo. 2023-yilda Italiyaning tashqi savdo aylanmasi 1,17 trillion dollarga teng bo'lgan.

Shuningdek, mamlakatning transport, sug'urta, turizm sohalari ham rivojlangan bo'lib, ular xalqaro faoliyat ko'rsatmoqda. 2023-yilda turizm sohasi 51 milliard dollarga yaqin xorijiy valyuta olib kelgan.

Italiya iqtisodiyoti sanoat, savdo, moliya va xizmatlar sohasida salmoqli o'rinlardan birini egallaydi. Mamlakatning jahon bozorlariga integratsiyalashuvi tobora kuchayib bormoqda.

Jahon iqtisodiy tizimida Italiya o'ziga xos o'rin tutadi. U rivojlangan sanoat va xizmatlar sohasiga ega davlat sifatida dunyodagi yetakchi iqtisodiy kuchlarga qo'shilgan. Mamlakat jahon savdo-sotiq aloqalari va moliyaviy jarayonlarga faol qo'shilgan holda, o'zining xalqaro mavqeyini yildan-yilga mustahkamlab bormoqda.

2023-yilda Italiyaning iqtisodiy ko'rsatkichlari quyidagicha bo'ldi. Jahon miqyosida yalpi ichki mahsuloti hajmi 2,11 trillion dollarga teng bo'ldi. Bu ko'rsatkich bo'yicha Italiya dunyodagi 8-chi eng katta iqtisodiyotga ega davlat ekanligi qayd etildi.

Aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan YaIM miqdori 35 300 dollarni tashkil etgan bo‘lib, bu ko‘rsatkich mamlakatning yuqori daromadli rivojlangan davlatlar qatoriga kirishini tasdiqlaydi.

Shuningdek, mamlakat ilmiy-texnik taraqqiyotga ham katta e‘tibor qaratmoqda. 2023-yilda ilmiy-tadqiqot va rivojlanish sohasiga 28,7 milliard evro mablag‘ yo‘naltirildi. Bu esa Italiyaning yalpi ichki mahsulotining 1,4 foiziga to‘g‘ri keladi. Olingan yangi patentlar soni 7800 dan oshdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. "Italian Economy: History, Globalization, and Prospects" (2022) by Gianni Toniolo
2. "The Ascent of Money: A Financial History of the World" - Niall Ferguson
3. "Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti, Darslik 1-TOM " (2018) by Islamov B.A., Ismailova N.S., Hasanov T.A., Danaboyev I.T., A.S. Zikriyoev

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13900178>

YEVROPA DAVLATLARINING IQTISODIY JARAYONLARI

Uralov Sh.A

Ilmiy-innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish bo'lim boshlig'i
SamISI

Annotatsiya: Maqolada Yevropa davlatlari xususan Portugaliya, Shvetsariya, Norvegiya davlatlarining xizmat ko'rsatish sohasi bo'yicha olib borilayotgan keng qamrovli ishlar, YaIMdagi ulushi, sanoat tarmoqlari, export va import hajmi haqida batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: Xizmatlar, Yalpi ichki mahsulot, sanoat, tovar, export, import, iqtisodiyot.

Bugungi globalashgan dunyoda mamlakatlarning jahon iqtisodiyotidagi o'rni va rolini baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon bozorlari, kapital va mehnat resurslarining erkin harakati sharoitida har bir davlatning iqtisodiy salohiyati va raqobatbardoshligi uning jahon miqyosidagi maqomini belgilaydi. Shu nuqtai nazardan, Portugaliya iqtisodiyotining jahon iqtisodiyotidagi o'rni va uning ahamiyati ko'plab omillar bilan bog'liqdir.

Birinchiidan, Portugaliya Yevropa Ittifoqi a'zosi sifatida yirik iqtisodiy blok tarkibida faoliyat yuritadi. Bu esa uning iqtisodiy salohiyatini kengaytirish, tovarlar, xizmatlar, kapital va mehnat resurslarining erkin harakatini ta'minlash imkonini beradi. Shuningdek, Portugaliya jahon savdo tizimining teng huquqli ishtirokchisi bo'lib, xalqaro savdo kelishuvlari va bitimlarida qatnashmoqda.

Ikkinchiidan, Portugaliya nisbatan yirik eksportchi mamlakat hisoblanadi. Uning eksport mahsulotlari, jumladan avtomobillar, mashinalar, neft' mahsulotlari, gazlamalar va boshqalar jahon bozorlarida talab qilinadi. Bu esa mamlakatning iqtisodiy resurslaridan samarali foydalanish va tashqi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Uchinchiidan, Portugaliya sarmoyadorlar uchun jozibador mamlakat hisoblanadi. Hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlangan sanoat tarmoqlari va erkin iqtisodiy hududlar chet el investitsiyalarini jalb qilishga xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, ushbu sohada Portugaliya xorijiy mutaxassislar va mehnat resurslarini jalb qilish borasida ham faol ishlaydi.

Shu bilan birga, Portugaliya iqtisodiyoti jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozlaridan ham ta'sirlanib qolmoqda. 2010-2014 yillardagi moliyaviy qiyin vaziyat, byudjet taqchilligi va davlat qarzlarining oshishi mamlakat iqtisodiyotiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Ammo hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar va chora-tadbirlar iqtisodiyotni tiklab olishga xizmat qilmoqda.

Umumiy olib qaraganda, bugungi globallashtirilgan dunyoda mamlakatlarning jahon bozorlarida tutgan o'rnini ularning iqtisodiy rivojlanishidagi muvaffaqiyatlarini aks ettiradi. Portugaliyadek iqtisodiyoti turli sohalarni qamrab olgan mamlakatning jahon iqtisodiyotidagi o'rnini uning iqtisodiy salohiyatini to'liq namoyon etishi va xalqaro raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Shvetsariya iqtisodiyotining asosiy xususiyatlaridan biri uning kuchli eksport salohiyatidir. Mayda hudud va aholisi kam bo'lishiga qaramasdan, Shvetsariya dunyoning yetakchi eksportchilari qatoridan joy olgan. Eksport faoliyati mamlakatning iqtisodiy o'sishi va farovonligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shvetsariya tovarlar va xizmatlarining jahon bozoridagi raqobatbardoshligi yuqori sifat, innovatsion yondashuvlar va brendlarga asoslangan. Mamlakat eksporti ko'p tarmoqli bo'lib, dori-darmonlar, kimyoviy mahsulotlar, soatlar, mashinalar va qurilmalar, moliyaviy xizmatlar kabi sohalarni o'z ichiga oladi. Ushbu yuqori texnologiyali va qo'shilgan qiymati yuqori mahsulotlar Shvetsariya eksportining asosiy qismini tashkil etadi.

Eksport geografik jihatdan ham xilma-xil bo'lib, Yevropaga, Osiyo va Shimoliy Amerikaga qaratilgan. Shvetsariya mahsulotlari dunyoning deyarli barcha mamlakatlari bozorlarida talab yuqori bo'lgan brendlar sifatida tan olingan. Yuqori sifat, nufuzli brendlar va uzluksiz innovatsiyalar Shvetsariya eksportining asosiy ustunlik omillari hisoblanadi.

Shvetsariya eksporti uning iqtisodiy salohiyatini namoyon etadi va dunyodagi eng yetakchi eksportchilari qatorida o'z o'rnini mustahkamlaydi. Shuningdek, eksport faoliyati Shvetsariya iqtisodiyotining jahon bozoridagi raqobatbardoshligini va xalqaro maydonlardagi mavqeini belgilaydi.

Asosiy eksport tovarlar va xizmatlar:

1. Dori-darmonlar va tibbiyot mahsulotlari: Shvetsariya farmatsevtika sanoati jahonda yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Roche, Novartis va boshqa yirik kompaniyalar mahsulotlari dunyoning ko'plab mamlakatlariga eksport qilinadi.

2. Kimyoviy mahsulotlar: Shvetsariya kimyo sanoati yuqori texnologiyali va innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish bilan mashhur. Ciba, Syngenta kabi kompaniyarning o'g'itlar, bo'yoqlar, plastmassalar va boshqa kimyoviy moddalar eksport qilinadi.

3. Soatlar: Shvetsariya soat sanoati jahonda tan olingan brend hisoblanadi. Rolex, Omega, Swatch kabi kompaniyalarning yuqori sifatli soatlari butun dunyoga eksport qilinadi.

4. Mashinalar va qurilmalar: Shvetsariya mashinasozligi, ayniqsa toblantirish, og'ir mashinasozlik, avtomatlashtirilgan uskunalar sohalarida mashhur. ABB, Sulzer kabi yetakchi kompaniyalar mahsulotlari ko'plab mamlakatlar tomonidan xarid qilinadi.

5. Qimmatbaho metallar va buyumlar: Shvetsariya qimmatbaho metallar, jumladan oltin, kumush va brilliantlar eksportchisi hisoblanadi.

Xizmatlar eksporti:

1. Moliyaviy xizmatlar: Shvetsariyaning yetakchi moliya markazlari butun dunyo bo'ylab bank, sug'urta va boshqa moliyaviy xizmatlarni taqdim etadi.

2. Turizm xizmatlari: Shvetsariya alpinizm, sog'lomlashtirish turizmi va tabiiy go'zalliklar bilan mashhur bo'lib, turizm sohasi muhim eksport tarmog'i hisoblanadi.

3. Transport xizmatlari: Shvetsariya transportlash va logistika faoliyati, ayniqsa havoning yuk tashish sohasida yetakchi hisoblanadi.

4. Texnologik va muhandislik xizmatlari: Yuqori texnologiyali sohalar, jumladan dasturiy ta'minot, telekommunikatsiya va injiniring bo'yicha xizmatlar eksport qilinadi.

Ushbu asosiy tovar va xizmatlar Shvetsariya eksportining asosiy qismini tashkil etadi va mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

Norvegiya xizmat ko'rsatish sektori ham jadal rivojlanmoqda. Mamlakatda moliyaviy xizmatlar, axborot texnologiyalari, turizm va sog'liqni saqlash sohaları yuqori sifatli xizmatlarni taqdim etadi. 2023 yilda xizmat ko'rsatish sektori Norvegiya YIMining 65% dan ortig'ini tashkil etdi. Ayniqsa, Norvegiyaning raqamli iqtisodiyoti va innovatsion loyihalar global miqyosda tan olinmoqda.

Norvegiya iqtisodiyoti barqarorligi va yuqori turmush darajasi bilan ajralib turadi. Mamlakatda ishsizlik darajasi past, 2023 yilda ishsizlik darajasi 3.6% ni tashkil etdi. Norvegiya REFAH modeli ijtimoiy himoya, ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlarini keng qamrovli va yuqori sifatli ta'minlashga qaratilgan. Mamlakatning boy resurslari va oqilona boshqaruv siyosati unga global iqtisodiyotda kuchli va barqaror o'rinni saqlab qolishga yordam bermoqda.

Norvegiya iqtisodiyotining bu muvaffaqiyatlari mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning jahon iqtisodiyotidagi rolini yanada mustahkamlashda davom etmoqda. Shu orqali Norvegiya nafaqat Skandinaviya, balki butun dunyoda innovatsiya, barqarorlik va yuqori turmush darajasini ta'minlashda namuna bo'lib xizmat qilmoqda.

Norvegiya iqtisodiyoti xilma-xilligi va barqarorligi bilan ajralib turadi. Bu Shimoliy Yevropa davlati dunyo iqtisodiyotida o'ziga xos o'rin egallaydi, chunki uning iqtisodiy faoliyati turli tarmoqlarda muvaffaqiyatli rivojlanmoqda. Norvegiya neft va gaz resurslari bilan mashhur bo'lsa-da, mamlakat iqtisodiyoti faqat energiya sektoriga tayanib qolmagan. Dengizchilik va baliqchilik, xizmat ko'rsatish, yuqori texnologiyalar va qishloq xo'jaligi kabi sohalar ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. "The Nordic Economies in the Global Context" (2022) - This anthology, edited by Lars Calmfors, provides a comprehensive analysis of the Nordic countries' position in the global economic order.

2. "The Dutch Way: Lessons for Economic Policy" (2023) - Authored by Seymour Becker, this book explores the achievements of Dutch economic policies and their implications on a global scale.

3. "Switzerland's Financial Powerhouse" (2022) - This book, published by the University of Zurich, highlights the significance of Switzerland's financial centers and banks on the global stage.

4. "Nordic Green Solutions" (2024) - Published at Uppsala University, this book showcases the Scandinavian countries' innovative solutions to ecological challenges and the development of "green" technologies.

5. "The Dutch Entrepreneurial Spirit" (2023) - This work, published by the Rotterdam Business School, analyzes the entrepreneurial environment in the Netherlands and its successful experiences.

6. "Secrets of the Swiss Economy" (2022) - Published by the University of Lausanne, this book explores the factors influencing Switzerland's high-level economic development.